

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PPG-GAFAR**

**GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE *DASHBOARD* NO SERVIÇO
DE FARMÁCIA CLÍNICA HOSPITALAR**

Mestranda:

Fernanda Bugarin de Andrade Neumamm

Orientadores:

Ranieri Carvalho Camuzi & Benedito Carlos Cordeiro

Niterói-RJ, 2026

APRESENTAÇÃO

Este guia orienta a implementação, o uso e o monitoramento de *dashboards* voltados ao serviço de farmácia clínica no âmbito hospitalar, conforme evidências mapeadas por meio de uma revisão da literatura (DOI 10.21727/rpu.v17i1.5357).

OBJETIVO

Orientar os farmacêuticos clínicos na utilização de *dashboard* no serviço de farmácia clínica no âmbito hospitalar.

CONTEXTUALIZAÇÃO

No Brasil, as atribuições clínicas do farmacêutico foram regulamentadas pela Resolução nº 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia, que define a atuação clínica como prática voltada à otimização da farmacoterapia, à promoção da saúde e à melhoria de desfechos clínicos (CFF, 2013). Esse avanço normativo fortaleceu a inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional e ampliou suas responsabilidades na segurança do paciente. A segurança do paciente, por sua vez, constitui eixo estruturante da qualidade em saúde e é definida pela Organização Mundial da Saúde como a redução do risco de danos desnecessários associados ao cuidado a um nível mínimo aceitável (WHO, 2021a). Nesse contexto, os erros relacionados ao uso de medicamentos permanecem entre as principais causas evitáveis de eventos adversos em ambiente hospitalar, exigindo estratégias sistematizadas de monitoramento e intervenção. O modelo sistêmico de falhas organizacionais proposto por James Reason (2000) demonstra que eventos adversos decorrem de múltiplas barreiras fragilizadas no sistema, reforçando a necessidade de ferramentas que permitam vigilância contínua e identificação precoce de riscos.

Paralelamente, o avanço das tecnologias digitais em saúde tem impulsionado a adoção de ferramentas de *Business Intelligence* (BI) e de visualização de dados como suporte à tomada de decisão clínica e gerencial. *Dashboards* assistenciais possibilitam a organização e a apresentação estruturada de indicadores estratégicos, favorecendo o monitoramento em tempo real, a priorização de pacientes e a avaliação de desempenho do serviço (ECKERSON, 2011; MARR, 2012). Ao integrar dados clínicos, gerenciais e de impacto, essas ferramentas contribuem para maior transparência, rastreabilidade e demonstração de valor institucional da farmácia clínica. Assim, este guia justifica-se pela necessidade de oferecer orientação prática e

fundamentada para a construção e utilização de dashboards no serviço de farmácia clínica hospitalar, contribuindo para a consolidação de uma prática baseada em evidências, alinhada às diretrizes de segurança do paciente e às demandas de gestão em saúde.

PÚBLICO ALVO

O público-alvo prioritário são os farmacêuticos clínicos que atuam em ambiente hospitalar, considerando que esses profissionais exercem papel central na promoção do uso racional de medicamentos, na identificação e resolução de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e na consolidação de práticas voltadas à segurança do paciente (CFF, 2013). A farmácia clínica, conforme definida pelo Conselho Federal de Farmácia por meio da Resolução nº 585/2013, compreende a área da prática farmacêutica voltada à otimização da farmacoterapia, com foco na melhoria de desfechos clínicos e na qualidade de vida dos pacientes (CFF, 2013). Nesse contexto, o farmacêutico clínico necessita de instrumentos que auxiliem na organização, priorização e monitoramento das atividades assistenciais, especialmente em ambientes hospitalares de alta complexidade terapêutica (CFF, 2013). Outro público relevante é o de gestores hospitalares e coordenadores, que têm o papel de alinhar as diretrizes institucionais e normativas e desempenham uma função estratégica na organização dos processos de trabalho, além de fomentar a definição e o acompanhamento de indicadores de desempenho.

GUIA PRÁTICO

1. Instruções, Recomendações, Etapas da Ação

1.1 Instruções:

- Realizar um mapeamento detalhado do fluxo de trabalho do farmacêutico clínico (validação de prescrições, conciliação medicamentosa, acompanhamento farmacoterapêutico, registro de intervenções).
- Levantar os principais Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) identificados no serviço.
- Identificar os indicadores monitorados.
- Avaliar como os dados são registrados (manualmente em papel, planilha, sistema eletrônico ou automatizados).
- Verificar a disponibilidade de prontuário eletrônico e a integração com sistemas de prescrição.
- Identificar limitações estruturais (tempo, equipe, tecnologia, apoio institucional).

1.2 Recomendações:

- Envolver a coordenação da farmácia e a equipe de Tecnologia da Informação (TI) desde o início do processo.
- Garantir que os dados analisados sejam confiáveis e padronizados.
- Registrar formalmente os resultados para justificar a implementação do *dashboard* junto à gestão hospitalar.

1.3 Etapas de Ação:

1.3.1 Mapeamento de Processos

- Descrever todas as atividades clínicas realizadas.
- Identificar pontos críticos onde ocorrem falhas ou retrabalho.

1.3.2 Levantamento de Indicadores Existentes

- Listar indicadores atualmente utilizados.
- Avaliar a relevância clínica e a frequência de atualização.

1.3.3 Avaliação da Infraestrutura Tecnológica

- Identificar os sistemas utilizados.

- Verificar a possibilidade de extração automatizada de dados.

1.3.4 Definição de Prioridades

- Definir quais informações deverão compor a primeira versão do *dashboard*.

Essas etapas estão alinhadas às práticas da farmácia clínica, segurança do paciente e gestão da informação em saúde (CFF, 2013; HEPLER; STRAND, 1990; MAGEDANZ *et al.*, 2024; WHO, 2021a).

2 Indicadores e Formas de Avaliação de Impacto

Selecionar indicadores mensuráveis, relevantes e passíveis de monitoramento periódico.

2.1 Indicadores Assistenciais, Gerenciais e de Impacto

- Número de intervenções farmacêuticas realizadas por mês.
- Taxa de aceitação das intervenções (%).
- Tempo entre disponibilização da prescrição e validação farmacêutica.
- Número de conciliações medicamentosas realizadas na admissão e alta.
- Antimicrobianos (*Stewardship*): Adesão a protocolos; data de início e término da terapia; adequação da dose segundo a função renal.
- Profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV): Avaliação da adesão ao protocolo institucional de TEV.
- Segurança do paciente: Medicamentos envolvidos em interações medicamentosas.
- Farmacovigilância: Número de reações adversas a medicamentos (RAM) notificadas.

A definição de indicadores deve refletir a atuação clínica do farmacêutico e sua contribuição para os desfechos em saúde (BAKER, 2015; MAGEDANZ *et al.*, 2024; LOPES *et al.*, 2021; GRABER *et al.*, 2015).

3 Construção do *Dashboard*

3.1 Ferramentas possíveis:

- Planilhas Eletrônicas (Baixa Complexidade): Microsoft Excel, Google Sheets
- *Business Intelligence* (BI) – (Média/Alta Complexidade): Microsoft Power BI, Tableau, Qlik Sense, Looker Studio.

3.2 Recomendações para estrutura do *dashboard*

- Utilizar indicadores visuais simples (gráficos de barras, linhas e indicadores numéricos).
- Evitar excesso de informações na tela.
- Priorizar cores neutras e alertas apenas para situações críticas.
- Inserir filtros por período e unidade hospitalar.

3.3 Etapas da ação:

3.3.1 Modelagem dos Dados

- Organizar banco de dados;
- Padronizar nomenclaturas;
- Definir fórmulas de cálculo dos indicadores.

3.3.2 Desenvolvimento do Protótipo

- Inserir indicadores prioritários;
- Testar filtros e visualizações.

3.3.3 Validação com a Equipe

- Apresentar à coordenação e equipe clínica;
- Coletar sugestões;
- Ajustar *layout* e indicadores;
- Relatórios exportáveis;
- Estabelecer periodicidade de análise dos dados.

O *dashboard* deve ser utilizado como ferramenta visual estruturada para acompanhamento sistemático dos indicadores clínicos do serviço. Recomenda-se a análise periódica dos dados como instrumento de suporte à avaliação crítica e ao aperfeiçoamento contínuo das decisões assistenciais e gerenciais. Seu uso contínuo favorece a transparência, a rastreabilidade das ações da farmácia clínica e o monitoramento do desempenho do serviço (ECKERSON, 2011; TSAI *et al.*, 2024).

4 Capacitação da equipe

- Treinamento dos farmacêuticos;
- Manual interno de uso;
- Definição de responsável técnico pelo monitoramento;
- Reuniões periódicas para análise crítica dos dados.
- Reunião de Alinhamento (*Huddle*): utilizar o *dashboard* para identificar, logo no início do dia, pacientes críticos que necessitam de intervenção com foco na conciliação.

A capacitação é essencial para incorporação das tecnologias na prática clínica (BRASIL, 2020b).

5 Avaliação de Impacto

A avaliação deve ocorrer após 3 a 6 meses de implantação.

- Avaliação Quantitativa: Comparação pré e pós-implantação e análise estatística descritiva simples (percentual de redução de erros).
- Avaliação Qualitativa: Percepção da equipe; melhora na priorização clínica e redução de retrabalho.
- Indicadores de sucesso: $\geq 20\%$ de aumento na identificação de PRMs; redução de erros de dose; maior rastreabilidade das intervenções; otimização do tempo do farmacêutico.

A avaliação permite mensurar resultados e promover melhoria contínua (GALUCIO *et al.*, 2024; SILVA *et al.*, 2024).

Recomendações Estratégicas

- Garantir conformidade com a LGPD;
- Utilizar dados para justificar ampliação da equipe clínica;
- Atualizar indicadores periodicamente conforme a maturidade do serviço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de *dashboards* no serviço de farmácia clínica hospitalar representa um instrumento estratégico para aprimoramento da assistência, fortalecimento da segurança do paciente e consolidação da prática farmacêutica baseada em dados. Quando bem planejado, o *dashboard* deixa de ser apenas ferramenta visual e torna-se instrumento de gestão clínica, apoio à decisão e demonstração de valor institucional.

REFERÊNCIAS

1. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 26 set. 2013.
2. Organização Mundial da Saúde. Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care. Geneva: WHO, 2021a.
3. REASON, J. Human error: models and management. *BMJ*, London, v. 320, n. 7237, p. 768–770, 2000.
4. MARR, Bernard. Key performance indicators (KPI): the 75 measures every manager needs to know. Harlow: Pearson Education, 2012.
5. ECKERSON, Wayne W. Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
6. HEPLER, C. D.; STRAND, L. M. Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care. *Am. J. Hosp. Pharm.*, v. 47, n. 3, p. 533–543, 1990.
7. MAGEDANZ, L.; SILVA, H.L.; GALATO, D.; FERNANDEZ-LLIMOS, F. Clinical pharmacy key performance indicators for hospital inpatient setting: a systematic review. *International Journal of Clinical Pharmacy*, v. 46, p. 602–613, 2024.
8. BAKER, J. D. Language of improvement: metrics, Key Performance Indicators, benchmarks, analytics, scorecards, and dashboards. *AORN Journal*, v. 102, n. 3, p. 223–227, 2015.
9. LOPES, H.; LOPES, A. R.; FARINHA, H.; MARTINS, A. P. Defining clinical pharmacy and support activities indicators for hospital practice using a combined nominal and focus group technique. *International Journal of Clinical Pharmacy*, v. 43, n. 6, p. 1660–1682, 2021.
10. GRABER, C; JONES, M; GLASSMAN, P; WEIR, C; BUTLER, J; NECHODOM, K;

- KAY, C; FURMAN, A; TRAN, T; FOLTZ, C; POLLACJ, L; SAMORE, M; GOETZ, M. Taking an antibiotic time-out: utilization and usability of a self-stewardship time-out program for renewal of vancomycin and piperacillin-tazobactam. *Hospital Pharmacy*, v. 50, n. 11, p. 1011–1024, 2015.
11. TSAI, C.-C.; CHUANG, H.-H.; CHUANG, C.-H.; FENG, H.-C.; CHONG, C.-M. Adopting Business Intelligence techniques in healthcare practice. *Informatics*, v. 11, n. 3, p. 65, 2024.
12. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.632, de 12 de novembro de 2020. Institui a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2020b.
13. GALUCIO, M. G.; SANTOS, M. S.; SILVA, M. S.; MENDONÇA, L. A. de. Impacto das intervenções farmacêuticas na segurança de pacientes hospitalizados: uma revisão de literatura. *Cognitionis Scientific Journal*, v. 7, n. 2, p. e492, 2024.
14. SILVA, K. B.; MORMINO, K. B. N. T. Impacto e efetividade da farmácia clínica no âmbito hospitalar: revisão de literatura. *Revista Expressão Católica Saúde*, v. 9, n. 1, p. 57-69, 2024.

PPG
GAFAR